

ХОРАЗМ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ЎРТАСИДА АВЛИЁЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАР

Илмира Аллаберганова

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси

zaynab_74_2011@mail.ru

+998914219838

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189675>

Аннотация. Мақола Хоразм воҳаси аҳолиси орасидаги авлиёлар тўғрисидаги қарашлар ҳамда улар билан боғлиқ зиёратгоҳлар, уларда мавжуд атрибутларни таҳлил қилишга бағишланган.

Калит сўзлар. Хоразм воҳаси, авлиё, зиёратгоҳ, пайғамбар, каромат, муқаддас жой.

Кириш. Хоразм воҳаси аҳолиси орасидаги авлиёлар тўғрисидаги тасаввурлар қадимги даврлардан шаклланган. Кўпчилик зиёратчилар учун авлиёлар уларни Оллоҳ билан боғловчи восита ҳисобланади. Авлиёлар улар учун ҳомий, худо уларни ёқловчидир. Шу сабабдан муқаддас жойларни зиёрат қилиш маҳаллий халқ ҳаётида катта ўрин тутди.

Масаланинг мазмуни. Халқимизда «авлиёлар худо эмас, лекин худодан жудо эмас» деган ажойиб нақл бор. Шу нақлнинг ўзи кишиларни авлиёларга нисбатан муносабатлари қадимдан юксак даражада бўлганлигини ифодалайди. Уларнинг мазорлари ва қадамжойларини зиёрат қилиш эса турли офатлардан балолардан сақлаб мушкулларини осон қилишига ишонганлар. «Бошқа ҳар қандай диний институт сингари, — деб ёзади атоқли диншунос-этнограф Г.П.Снесарев, — авлиёларга сиғиниш кўп омилларга боғлиқ. Бу муайян халқнинг этник тарихи ҳам, ижтимоий - иқтисодий ўсиш даражаси ҳам, маданий характери ҳам (айниқса реал тарихий шахсларнинг диндорлигини эътиборга олганда), авлиёлар ибодати мавжуд ёки пайдо бўладиган худуддаги сиёсий вазият босқичлари ҳам».¹ Қайтадан пайдо бўлган ягона худо ўзининг абстракт образи билан одамлар етиб бўлмайдиган баландликка кўтарилиб узоқлашади, аммо ғайритабиий кучлар билан бевосита алоқада бўлиш одати сақланади. Натижада одам билан худо орасидаги воситалик вазифасини бажарадиган институт — авлиёлар

¹ Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. М., 1983. — С.15

юзага келади ва улар илгариги эски худоларга ўхшаб мустақилликда фаоллик кўрсатишади. Шунинг учун ҳам ҳали Муҳаммад пайғамбар тириклигидаёқ, мусулмон солномаларида Таврот ва Инжилдаги кўп персонажлар билан бирга, кейинчалик турли тарихий шахслар, машҳур давлат арбоблари, шоир ва мутафаккирлар авлиёлар даражасига кўтарилиб, уларга сиғиниш муқаддаслаштирилган.²

Хоразм воҳасидаги зиёратгоҳларнинг барчаси қайсидир бир мусулмон оламига машҳур ёки авлиё даражасига чиққан шахс билан боғлиқ. Бу эса ўз ўрнида ўша авлиё билан боғлиқ қадимги ривоят ва афсоналарни вужудга келишига сабаб бўлган. Бу афсона ва ривоятлар зиёратчиларнинг диний ҳиссиётларини уйғотишда ва шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Шу боис зиёратчиларнинг руҳияти ва шахсий кечинмаларини зиёратгоҳлар билан боғлиқ қарашларда яққол намоён бўлади. Маълумки, муқаддас мазорларнинг машҳурлиги унга дафн этилган авлиёларнинг кароматлари билан белгиланади. Агар авлиёлар ҳаёти мобайида кўплаб кароматлар кўрсатган бўлса демак унинг қабри ҳам шу қадар серфайз бўлади деб қаралган³. Аҳоли орасида уларни «Аллоҳнинг дўсти» «Азизлар», деб аташ анъанавий характерга эга бўлган ва аҳоли зиёратгоҳларга нисбатан муносабатлари қуйидаги қарашларда ўз ифодасини топган:

- Авлиёлар ҳар ерда ҳозир унозил бўлади .
- Авлиёлар келаётган табиий офатларни даф этади (селни қайтаради, ёмғир ёғдиради, шамолни тўхтади. оловни ўчиради).
- Авлиёлар келажакни олдиндан башорат берадилар.
- Авлиёлар турли ҳайвон тимсолида кўришиш берадилар (илон, от, Шер сингари).
- Авлиёлар ҳар қандай фаслида ҳам турли меваларни муҳайё қиладилар (масалан қишда янги узилган тут, шафтоли сингари).
- Авлиёларнинг қабрлари бир вақтнинг ўзида бир нечта жойда бўлади.
- Авлиёлар ўлган ҳайвонни тирилтириши мумкин(масалан паловга гўшт сифатида сўйилган мушук, қуён, силовсини бир дуо билан туриб юриб кетиши сингари).
- Азиз авлиёларлар Худонинг қиличи бўлади уларга нисбатан ҳарқандай ҳурмасизлик қаттиқ жазоланади.
- Авлиёлар ўлмайди. Улар ҳамиша тирик.

² Жабборов С. Қуръон афсона ва ривоятлари. Тошкент.: Фан, 1986. – Б.49

³ Абидова, З. Қ. (2018). Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (тарихий-этнологик тадқиқот). *Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиши учун ёзилган диссертация*. Б.45

- Авлиёларнинг кароматларига ишонмаслик ва уни инкор қилиш қарғиш тегиш, дуойибад дучор бўлишга олиб келади⁴.

Хулоса. Авлиёлар билан боғлиқ муқаддас жойлар шунингдек, у ерда мавжуд муқаддас тош, муқаддас булоқ, муқаддас дарахт ҳамда муқаддас буюмлар ҳақидаги қарашлар аҳолининг диний ҳиссиётларини шаклланишида муҳим аҳамият касб этган.

⁴ Шу асар Б.46.